

TALABA QIZLARNING YETAKCHILIK SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR

Rayimdjonova O.S.¹, Ergasheva M.F.², Sobirova K.A.³

¹“Telekommunikatsiya muhandisligi” kafedrası professori;

²“Telekommunikatsiya muhandisligi” kafedrası assistenti;

³“Telekommunikatsiya muhandisligi” kafedrası magistranti

Farg‘ona davlat texnika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17618336>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talaba-qizlarning ijtimoiy faolligi va liderlik salohiyatini rivojlantirish masalalari, ularning tashkilotlardagi ishtiroki hamda rahbarlik faoliyatida duch keladigan muammolar tahlil qilinadi. Fargona davlat texnika universitet misolida ayol talabalar rahbarligidagi tashkilot faoliyati o‘rganilib, ayollarning yetakchilik uslublari, ularning kuchli tomonlari, duch keladigan to‘siqlari va bu to‘siqlarni yengish bo‘yicha samarali strategiyalar ishlab chiqiladi.

Annotation. This article analyzes the issues of developing the social activity and leadership potential of female students, their participation in organizations, and the challenges they face in leadership roles. Using the example of Fergana State Technical University, the study explores the activities of student organizations led by women, examines female leadership styles, their strengths, the barriers they encounter, and proposes effective strategies to overcome these challenges.

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы развития социальной активности и лидерского потенциала студенток, их участие в деятельности организаций, а также проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе руководства. На примере Ферганского государственного технического университета рассматривается деятельность студенческих организаций, возглавляемых женщинами, изучаются стили женского лидерства, их сильные стороны, возникающие препятствия и предлагаются эффективные стратегии для их преодоления.

Kalit so‘zlar: ayollar yetakchiligi, talaba-qizlar, liderlik salohiyati, gender, tashkilot

Keywords: omen's leadership, female students, leadership potential, gender, organization

Ключевые слова: женское лидерство, студентки, лидерский потенциал, гендер

Kirish

Bugungi globallashuv va demokratik islohotlar jarayonida ayollarning jamiyatdagi o‘rni tobora ortib bormoqda. Ularning siyosiy, iqtisodiy, madaniy va ta’lim sohalaridagi faolligi yetakchilikning yangi, inklyuziv shakllarini yuzaga keltirmoqda. Shu bilan birga, ayol rahbarlar ko‘pincha gender stereotiplari, ijtimoiy bosim va imkoniyatlarning cheklanganligi kabi muammolarga duch keladilar.

Talaba-qizlar esa bu jarayonning muhim subyekti sifatida o‘z ijtimoiy faolligi va rahbarlik salohiyatini oliy ta’lim muassasalari orqali shakllantiradi. Shu jihatdan Fargona davlat texnika universiteti tajribasi talaba ayollarning yetakchilik faoliyatini o‘rganishda muhim model sifatida xizmat qiladi.

Ayollar va erkaklar rahbarlik uslublarining tahlili. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, rahbarlikda yosh va jins omillari rahbarning xatti-harakati, qaror qabul qilish jarayoni hamda jamoa bilan munosabatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Montgomery (n.d.) ta'kidlaganidek, ayol rahbarlar odatda o'z xodimlari bilan yaqin muloqot o'rnatadi, jamoaviy ishga ahamiyat beradi va o'qituvchilar bilan ta'lim jarayonining mazmuniy jihatlarini muhokama qiladi. Bu jihatdan ayol rahbarlar ko'proq insoniylik, hamkorlik, muloqot va jamoa ishonchini shakllantirishga urg'u beradi. Erkak rahbarlar esa ko'proq natijaga yo'naltirilgan, maqsad va vazifalarga asoslangan yondashuvni afzal ko'rishadi (Chliwniak, 1997). Trinidad va Normore (2000) fikriga ko'ra, ayollarning rahbarlik lavozimlariga integratsiyalashuvi an'anaviy erkak modellariga “moslashish” emas, balki ularga o'ziga xos rahbarlik uslublarini amalda qo'llash imkonini berish bilan amalga oshirilishi kerak.

Ayollar rahbarligining ijtimoiy va tashkiliy ahamiyati. Jonsen, Maznevski va Schneider (2010) rahbarlikdagi gender farqlarini tahlil qilib, uchta paradigмага e'tibor qaratadi. Gender-ko'r yondashuv — erkaklar va ayollar rahbarligida farq yo'q, shuning uchun bir xil yondashuv kerak; Gender yondashuvi — erkaklar va ayollar rahbarlik uslublarida sezilarli tafovutlar mavjud; Idrok haqiqatni yaratadi — real farq bo'lmasa ham, stereotiplar natijasida jamiyat ayol rahbarlarga boshqacha qaraydi.

Kent, Blair, Rudd va Schuele (2006) tadqiqotlarida esa ayol baholovchilar ayol rahbarlarni erkaklarga qaraganda ko'proq tanqid qilishini qayd etadi. Bu holat gender stereotiplarining jamiyatda chuqur ildiz otganini ko'rsatadi.

Farg'ona davlat texnika universitetida (FDTU) faoliyat yuritayotgan talabalar tashkilotlari orasida “Dasturchi yoshlar”, “Youth Union”, va “Talaba-qizlar kengashi” alohida o'rin tutadi. Mazkur tashkilotlarda talaba-qizlarning ulushi 60 foizdan oshadi, ularning aksariyati turli loyihalar, treninglar, ijtimoiy tadbirlarda tashabbuskor sifatida ishtirok etadi. Masalan, Talaba-qizlar kengashi tomonidan muntazam ravishda “Ayol – lider”, “Zamonaviy qiz – kelajak rahbari” kabi treninglar tashkil etilib, unda ishtirokchilar notiqlik, jamoaviy ishlash, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu tajriba shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim muassasalarida talaba-qizlarga rahbarlik lavozimlarini ishonib topshirish ularning o'ziga ishonchini oshiradi, kommunikativ va tashkiliy ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Ayol rahbarlar duch keladigan muammolar. Tashkilot boshqaruvida ayol rahbarlar bir qator to'siqlarga duch keladilar. Bular orasida:

- qaror qabul qilishdagi salbiy stereotiplar,
- jamoa a'zolari o'rtasidagi noto'g'ri muloqot,
- motivatsiya yetishmasligi,
- rahbarlik qobiliyatiga ishonchsizlik,
- o'qituvchilar va institut tomonidan yetarli qo'llab-quvvatlanmaslik kabi omillar mavjud.

Ayollar rahbarligini rivojlantirish strategiyalari. Farg'ona davlat texnika universiteti tajribasiga tayanib, quyidagi strategiyalar talaba-qizlarning rahbarlik salohiyatini rivojlantirishda samarali bo'lishi mumkin: O'zini anglashni rivojlantirish – rahbar, jamoa va a'zolar o'rtasida o'z roli va mas'uliyatini tushunish, hissiy intellektni kuchaytirish. Aniq tashkilot qarashlarini belgilash – FDTU ning uzoq muddatli maqsadlarini aniqlab, rejalashtirishni tizimlashtirish. Innovatsion dasturlar ishlab chiqish – ingliz tili festivali, nutq tanlovi kabi tadbirlar orqali a'zolarini faol jalb etish. Tashqi hamkorlikni kengaytirish – maktablar, texnikumlar va tashkilotlar bilan aloqalarni rivojlantirish. O'qituvchilar ishtirokini oshirish – rahbarlik jarayoniga ustozlarni jalb qilish va metodik yordam ko'rsatish. Liderlik treninglarini tashkil etish

– yosh rahbarlar uchun nazariya va amaliyotga asoslangan treninglar o‘tkazish. Tashkiliy samaradorlikni oshirish – faoliyatni rejalashtirish, ko‘rsatmalar ishlab chiqish va muntazam tahlil qilish.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda erkaklar va ayollar o‘rtasida rahbarlik imkoniyatlarida tenglik sari sezilarli siljish kuzatilmoqda. Farg‘ona davlat texnika universitet tajribasi shuni ko‘rsatadiki, talaba-qizlar tashkilotlarni muvaffaqiyatli boshqarish, jamoani ruhlantirish va ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish salohiyatiga egadirlar. Ammo stereotiplar, resurslarning yetishmasligi va o‘z-o‘ziga ishonchsizlik ularning faoliyatini cheklab qo‘yishi mumkin. Shu sababli, oliy ta‘lim muassasalari ayollar uchun liderlikni rivojlantirish dasturlarini yo‘lga qo‘yishi, rahbarlik lavozimlarida ularning ishtirokini rag‘batlantirishi lozim. Bu nafaqat gender tengligini ta‘minlaydi, balki ta‘lim muhitida innovatsion, adolatli va insonparvar boshqaruvni kuchaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Barker, R. (2000). *The nature of leadership*. Human Relations.
2. Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). *Improving organizational effectiveness through transformational leadership*. Sage Publications.
3. Kotur, B. R., & Anbazhagan, S. (2014). *Influence of age and gender on leadership styles*. IOSR Journal of Business and Management.
4. Montgomery, A. (n.d.). *Gender and leadership in education*.
5. Trinidad, C., & Normore, A. (2000). *Leadership and gender: A dangerous liaison?*
6. Jonsen, K., Maznevski, M., & Schneider, S. (2010). *Gender differences in leadership styles*.
7. Kent, T. W., Blair, C. A., Rudd, H. F., & Schuele, U. (2006). *Gender differences and transformational leadership*.